

YOSHLAR JINOYATCHILIGINI KAMAYTIRISHDA HUQUQIY CHORALAR

Amiraliyev Asilbek Bekzod o'g'li

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar jinoyatchiligining bugungi jamiyatdagi dolzarb muammolardan biri ekanligi, uning kelib chiqish sabablari hamda ushbu salbiy holatni kamaytirishda huquqiy choralarning ahamiyati keng tahlil qilinadi. Yoshlar o'rtasida sodir etilayotgan jinoyatlar nafaqat alohida shaxs hayotiga, balki jamiyat barqarorligi va davlat taraqqiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi yoritib beriladi. Maqolada jinoyatchilikning yuzaga kelishiga sabab bo'luvchi omillar, jumladan oiladagi nosog'lom muhit, nazoratning sustligi, ishsizlik, internet va ommaviy axborot vositalarining salbiy ta'siri, yoshlarning huquqiy savodxonligi yetarli emasligi kabi jihatlar tahlil etilgan. Shuningdek, yoshlar jinoyatchiligini oldini olishda davlatning huquqiy siyosati, qonunchilik tizimi hamda profilaktik chora-tadbirlarning o'rni alohida ko'rib chiqiladi. Voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ta'lim muassasalarida huquqiy tarbiya va huquqiy madaniyatni shakllantirishning ahamiyati ochib beriladi. Maqolada ichki ishlar organlari, ta'lim muassasalari, mahalla va oila hamkorligini kuchaytirish orqali jinoyatchilikni kamaytirish mumkinligi asoslab berilgan. Kalit so'zlar: yoshlar jinoyatchiligi, huquqbuzarlik, voyaga yetmaganlar, huquqiy choralari, jinoyatchilik profilaktikasi, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, qonunchilik, profilaktika inspektori, ijtimoiy muhit, oila tarbiyasi, yoshlar siyosati, huquqiy tarbiya, davlat organlari, jinoyatlarning oldini olish, ta'lim muassasalari, mahalla hamkorligi, bandlik, ijtimoiy himoya, huquqiy mexanizmlar. Yoshlar jinoyatchiligi bugungi kunda jamiyatdagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Uning kelib chiqishiga turli ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va psixologik omillar sabab bo'ladi. Avvalo, oiladagi nosog'lom muhit yoshlarning noto'g'ri yo'lga kirib qolishida muhim omillardan biridir. Ota-onalar tomonidan farzand tarbiyasiga yetarli e'tibor berilmasligi, oilaviy nizolar, zo'ravonlik, nazoratning sustligi yoki mehr yetishmasligi yoshlarning ruhiyati va xulq-atvoriga salbiy ta'sir qiladi. Natijada ular turli salbiy guruhlar ta'siriga tushib qolishi mumkin. Yana bir asosiy sabab — ijtimoiy muhitning salbiy ta'siridir. Yoshlar ko'pincha tengdoshlari va atrofidagi insonlar ta'siriga tez beriladi. Jinoyatchilikka moyil guruhlar, ko'cha tarbiyasi, nosog'lom do'stlar davrasi yoshlarni huquqbuzarlik sodir etishga undashi mumkin. Ayrim hollarda yoshlar boshqalarga taqlid qilish yoki o'zini ko'rsatish maqsadida jinoyat sodir etadi. Shuningdek, yoshlarning huquqiy savodxonligi pastligi ham jinoyatchilikning kelib chiqish sabablaridan biridir. Qonunlarni yetarlicha bilmaslik, jinoyatning oqibatlarini to'liq anglamaslik ayrim yoshlarning noqonuniy harakatlarga qo'l urishiga olib keladi. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatning sust shakllangani esa bunday holatlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Iqtisodiy muammolar, xususan ishsizlik va moddiy yetishmovchilik ham yoshlar jinoyatchiligiga ta'sir ko'rsatadi. Ayrim yoshlar moddiy ehtiyoj yoki tez boyish istagi sababli o'g'rilik, firibgarlik va boshqa jinoyatlarga qo'l uradi. Bo'sh vaqtning mazmunli tashkil etilmasligi ham yoshlarning salbiy yo'llarga kirib qolishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari, internet va ommaviy axborot vositalarining salbiy ta'siri ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Zo'ravonlik, tajovuzkorlik va noqonuniy harakatlarni targ'ib qiluvchi turli videolar, o'yinlar hamda internet sahifalari yoshlar ongiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Natijada ayrim yoshlar jinoyatni oddiy hol sifatida qabul qila boshlaydi. Oiladagi nosog'lom muhitning yoshlar jinoyatchiligiga ta'siri Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha voyaga yetmagan jinoyatchilarning qariyb 60 foizi nosog'lom yoki to'liq

bo'lmagan oilalarda voyaga yetgan yoshlar hissasiga to'g'ri keladi. Psixologik tadqiqotlar esa oilaviy zo'ravonlikni ko'rib ulg'aygan bolalarda agressiv xulq-atvor boshqa yoshlarga nisbatan bir necha barobar yuqori bo'lishini ko'rsatgan. Ayrim tadqiqotlarda esa ota-onasi muntazam janjallashadigan oilalardagi bolalarda huquqbuzarlikka moyillik taxminan 40–45 foizgacha ortishi qayd etilgan. Masalan, uyida doimiy janjal bo'ladigan yoki otasi spirtli ichimlikka ruju qo'ygan oilada ulg'aygan bola ko'pincha o'zini ruhiy bosim ostida his qiladi. U asta-sekin uyidan uzoqlashib, ko'proq ko'cha yoki salbiy davralarga yaqinlashadi. Avval mayda bezorilik bilan boshlanadigan harakatlar keyinchalik o'g'rilik, mushtlashuv yoki boshqa jinoyatlarga aylanishi mumkin. Yana bir muhim jihat — ota-onaning beparvoligi. Tadqiqotlarda nazoratsiz qolgan yoshlarning jinoyat sodir etish ehtimoli nazorat ostidagi yoshlarga qaraganda ancha yuqori ekani ta'kidlanadi. Chunki yosh davrida inson tashqi ta'sirlarga juda tez beriladi. Agar oilada e'tibor bo'lmasa, yosh internet, ko'cha yoki salbiy do'stlar ta'siriga tushib qoladi. Shuningdek, ajrimlar sonining ortib borishi ham yoshlar ruhiyatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Psixologlarning fikricha, ota-onasi ajrashgan bolalarda tushkunlik, jahldorlik va agressiya holatlari ko'proq uchraydi. Bu esa ayrim hollarda ularning noqonuniy harakatlarga qo'l urishiga sabab bo'ladi. Yoshlar jinoyatchiligini oldini olishning huquqiy choralari Yoshlar jinoyatchiligini kamaytirishda eng muhim huquqiy choralardan biri — jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktika tizimini kuchaytirishdir. Profilaktika inspektorlari tomonidan nazoratsiz qolgan, tarbiyasi og'ir yoki huquqbuzarlikka moyil yoshlarni muntazam nazoratga olish ko'plab jinoyatlarning oldini oladi. Ayniqsa, voyaga yetmaganlar bilan individual ishlash qonunchilikda muhim profilaktik usul sifatida belgilangan. Voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini qonun orqali himoya qilishdir. O'zbekiston qonunchiligida bolalarning ta'lim olishi, xavfsiz muhitda yashashi va zo'ravonlikdan himoyalaniishi kafolatlangan. Agar ota-ona farzand tarbiyasiga mas'uliyatsiz yondashsa yoki unga nisbatan zo'ravonlik qilsa, qonuniy javobgarlik chorasi qo'llaniladi. Bu esa oiladagi nosog'lom muhitni kamaytirishga xizmat qiladi. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar uchun alohida javobgarlik tartibi mavjud. Sudlar yoshlarning yoshi, ruhiy holati va tarbiyaviy jihatlarini hisobga olib qaror chiqaradi. Ayrim hollarda qamoq jazosi o'rniga tarbiyaviy choralar, nazorat yoki maxsus ta'lim muassasalariga yuborish kabi usullar qo'llaniladi. Bu yoshni jamiyatdan ajratib qo'yish emas, balki uni tuzatishga qaratilgan huquqiy choradir. Huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirish ham muhim hisoblanadi. Maktab, kollej va universitetlarda jinoyat va javobgarlik haqida muntazam huquqiy darslar o'tkazilishi yoshlarning qonunlarga hurmatini oshiradi. Ayniqsa, real sud ishlari yoki hayotiy misollar orqali tushuntirish yoshlar ongiga kuchli ta'sir qiladi. Bundan tashqari, internet orqali sodir etilayotgan huquqbuzarliklarga qarshi qonuniy nazoratni kuchaytirish ham zarur. Kiberjinoyatlar, firibgarlik, noqonuniy kontent tarqatish kabi holatlarga qarshi qat'iy javobgarlik belgilanishi yoshlarni bunday harakatlardan tiyadi. Xulosa. Xulosa qilib aytganda, yoshlar jinoyatchiligi oiladagi nosog'lom muhit, nazoratning sustligi, salbiy davra va huquqiy savodxonlikning pastligi kabi omillar ta'sirida yuzaga keladi. Uni kamaytirishda profilaktika, huquqiy targ'ibot, yoshlar nazoratini kuchaytirish hamda oila, maktab va huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Yoshlarni to'g'ri tarbiyalash va ularning huquqiy ongini oshirish jinoyatchilikning oldini olishning eng samarali yo'lidir.

Kalit so'zlar:

Shuningdek, yoshlar jinoyatchiligini oldini olishda davlatning huquqiy siyosati, qonunchilik tizimi hamda profilaktik chora-tadbirlarning o'rni alohida ko'rib chiqiladi. Voyaga yetmaganlar

huquqlarini himoya qilish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ta'lim muassasalarida huquqiy tarbiya va huquqiy madaniyatni shakllantirishning ahamiyati ochib beriladi. Maqolada ichki ishlar organlari, ta'lim muassasalari, mahalla va oila hamkorligini kuchaytirish orqali jinoyatchilikni kamaytirish mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar jinoyatchiligi, huquqbuzarlik, voyaga yetmaganlar, huquqiy choralar, jinoyatchilik profilaktikasi, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, qonunchilik, profilaktika inspektori, ijtimoiy muhit, oila tarbiyasi, yoshlar siyosati, huquqiy tarbiya, davlat organlari, jinoyatlarning oldini olish, ta'lim muassasalari, mahalla hamkorligi, bandlik, ijtimoiy himoya, huquqiy mexanizmlar.

Yoshlar jinoyatchiligi bugungi kunda jamiyatdagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Uning kelib chiqishiga turli ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va psixologik omillar sabab bo'ladi. Avvalo, oiladagi nosog'lom muhit yoshlarning noto'g'ri yo'lga kirib qolishida muhim omillardan biridir. Ota-onalar tomonidan farzand tarbiyasiga yetarli e'tibor berilmasligi, oilaviy nizolar, zo'ravonlik, nazoratning sustligi yoki mehr yetishmasligi yoshlarning ruhiyati va xulq-atvoriga salbiy ta'sir qiladi. Natijada ular turli salbiy guruhlar ta'siriga tushib qolishi mumkin. Yana bir asosiy sabab — ijtimoiy muhitning salbiy ta'siridir. Yoshlar ko'pincha tengdoshlari va atrofidagi insonlar ta'siriga tez beriladi. Jinoyatchilikka moyil guruhlar, ko'cha tarbiyasi, nosog'lom do'stlar davrasi yoshlarni huquqbuzarlik sodir etishga undashi mumkin. Ayrim hollarda yoshlar boshqalarga taqlid qilish yoki o'zini ko'rsatish maqsadida jinoyat sodir etadi. Shuningdek, yoshlarning huquqiy savodxonligi pastligi ham jinoyatchilikning kelib chiqish sabablaridan biridir. Qonunlarni yetarlicha bilmaslik, jinoyatning oqibatlarini to'liq anglamaslik ayrim yoshlarning noqonuniy harakatlarga qo'l urishiga olib keladi. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatning sust shakllangani esa bunday holatlarning ko'payishiga sabab bo'ladi.

Iqtisodiy muammolar, xususan ishsizlik va moddiy yetishmovchilik ham yoshlar jinoyatchiligiga ta'sir ko'rsatadi. Ayrim yoshlar moddiy ehtiyoj yoki tez boyish istagi sababli o'g'rilik, firibgarlik va boshqa jinoyatlarga qo'l uradi. Bo'sh vaqtning mazmunli tashkil etilmasligi ham yoshlarning salbiy yo'llarga kirib qolishiga zamin yaratadi.

Bundan tashqari, internet va ommaviy axborot vositalarining salbiy ta'siri ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Zo'ravonlik, tajovuzkorlik va noqonuniy harakatlarni targ'ib qiluvchi turli videolar, o'yinlar hamda internet sahifalari yoshlar ongiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Natijada ayrim yoshlar jinoyatni oddiy hol sifatida qabul qila boshlaydi.

Oiladagi nosog'lom muhitning yoshlar jinoyatchiligiga ta'siri

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha voyaga yetmagan jinoyatchilarning qariyb 60 foizi nosog'lom yoki to'liq bo'lmagan oilalarda voyaga yetgan yoshlar hissasiga to'g'ri keladi. Psixologik tadqiqotlar esa oilaviy zo'ravonlikni ko'rib ulg'aygan bolalarda agressiv xulq-atvor boshqa yoshlarga nisbatan bir necha barobar yuqori bo'lishini ko'rsatgan. Ayrim tadqiqotlarda esa ota-onasi muntazam janjallashadigan oilalardagi bolalarda huquqbuzarlikka moyillik taxminan 40–45 foizgacha ortishi qayd etilgan. Masalan, uyida doimiy janjal bo'ladigan yoki otasi spirtli ichimlikka ruju qo'ygan oilada ulg'aygan bola ko'pincha o'zini ruhiy bosim ostida his qiladi. U asta-sekin uyidan uzoqlashib, ko'proq ko'cha yoki salbiy davralarga yaqinlashadi. Avval mayda bezorilik bilan boshlanadigan harakatlar keyinchalik o'g'rilik, mushtlashuv yoki boshqa jinoyatlarga aylanishi mumkin. Yana bir muhim jihat — ota-onaning beparvoligi. Tadqiqotlarda nazoratsiz qolgan yoshlarning jinoyat sodir etish ehtimoli nazorat ostidagi yoshlarga qaraganda ancha yuqori ekani ta'kidlanadi. Chunki yosh davrida inson tashqi ta'sirlarga juda tez beriladi. Agar oilada e'tibor bo'lmasa, yosh internet, ko'cha yoki salbiy do'stlar ta'siriga tushib qoladi.

Shuningdek, ajrimlar sonining ortib borishi ham yoshlar ruhiyatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Psixologlarning fikricha, ota-onasi ajrashgan bolalarda tushkunlik, jahldorlik va agressiya holatlari ko'proq uchraydi. Bu esa ayrim hollarda ularning noqonuniy harakatlarga qo'l urishiga sabab bo'ladi.

Yoshlar jinoyatchiligini oldini olishning huquqiy choralari

Yoshlar jinoyatchiligini kamaytirishda eng muhim huquqiy choralardan biri — jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktika tizimini kuchaytirishdir. Profilaktika inspektorlari tomonidan nazoratsiz qolgan, tarbiyasi og'ir yoki huquqbuzarlikka moyil yoshlarni muntazam nazoratga olish ko'plab jinoyatlarning oldini oladi. Ayniqsa, voyaga yetmaganlar bilan individual ishlash qonunchilikda muhim profilaktik usul sifatida belgilangan. Voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini qonun orqali himoya qilishdir. O'zbekiston qonunchiligida bolalarning ta'lim olishi, xavfsiz muhitda yashashi va zo'ravonlikdan himoyalaniishi kafolatlangan. Agar ota-ona farzand tarbiyasiga mas'uliyatsiz yondashsa yoki unga nisbatan zo'ravonlik qilsa, qonuniy javobgarlik chorasi qo'llaniladi. Bu esa oiladagi nosog'lom muhitni kamaytirishga xizmat qiladi. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar uchun alohida javobgarlik tartibi mavjud. Sudlar yoshlarning yoshi, ruhiy holati va tarbiyaviy jihatlarni hisobga olib qaror chiqaradi. Ayrim hollarda qamoq jazosi o'rniga tarbiyaviy choralar, nazorat yoki maxsus ta'lim muassasalariga yuborish kabi usullar qo'llaniladi. Bu yoshni jamiyatdan ajratib qo'yish emas, balki uni tuzatishga qaratilgan huquqiy choradir. Huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirish ham muhim hisoblanadi. Maktab, kollej va universitetlarda jinoyat va javobgarlik haqida muntazam huquqiy darslar o'tkazilishi yoshlarning qonunlarga hurmatini oshiradi. Ayniqsa, real sud ishlari yoki hayotiy misollar orqali tushuntirish yoshlar ongiga kuchli ta'sir qiladi. Bundan tashqari, internet orqali sodir etilayotgan huquqbuzarliklarga qarshi qonuniy nazoratni kuchaytirish ham zarur. Kiberjinoyatlar, firibgarlik, noqonuniy kontent tarqatish kabi holatlarga qarshi qat'iy javobgarlik belgilanishi yoshlarni bunday harakatlardan tiyadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yoshlar jinoyatchiligi oiladagi nosog'lom muhit, nazoratning sustligi, salbiy davra va huquqiy savodxonlikning pastligi kabi omillar ta'sirida yuzaga keladi. Uni kamaytirishda profilaktika, huquqiy targ'ibot, yoshlar nazoratini kuchaytirish hamda oila, maktab va huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Yoshlarni to'g'ri tarbiyalash va ularning huquqiy ongini oshirish jinoyatchilikning oldini olishning eng samarali yo'lidir.

List of used literature:

1. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni.
3. Abdurasulova Q. Kriminologiya. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020.
4. Internet manbalari: – Lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti